

COMPOSIZIONE DELLE VELOCITA'

Parlare di composizione delle velocità in astratto non ha alcun significato fisico è come parlare del sesso degli angeli !

Il concetto di velocità è necessariamente associato a qualcosa che si muove, sia esso un corpo materiale o un'onda elettromagnetica, pertanto bisogna parlare di composizione delle quantità di moto.

La quantità di moto, infatti, oltre al concetto di movimento incorpora il concetto di oggetto e ciò ha un reale senso fisico.

Ora calcolerò le quantità di moto di una palla di cannone di massa **M** sparata con velocità **U** (per semplicità con direzione lineare e non parabolica) e di un fascio laser verde parallelo con frequenza f_0 nel sistema di riferimento **S** (assimilabile al vagone di un treno) rispetto all'osservatore **O₁** situato nello stesso vagone (Fig.1).

Ora calcoliamo la quantità di moto dello stesso sistema che si muove rispetto a O_0 con velocità V con verso da sinistra a destra (Fig.2).

Nel verso opposto (Fig.3).

Risulta facile osservare che per la palla di cannone (rimanendo costante la massa*) la quantità di moto vista da O_0 fermo dipende dalla velocità della stessa palla +/- la velocità di spostamento del sistema (+ / - a seconda del verso di V , Fig. 2 e 3).

Per quanto riguarda il raggio laser ** la quantità di moto vista da O_0 fermo dipende, rimanendo costante il rapporto h/c , dalla frequenza f_0 +/- la variazione di frequenza dovuta all'effetto Doppler: spostata verso il blu se il sistema va incontro a O_0 e verso il rosso se il sistema si allontana.

Il parametro h/c non interviene in quanto $h =$ costante di Plank e $c =$ costante; infatti $c +/- V = c$.

In sintesi: la quantità di moto è funzione della velocità per le masse e della frequenza per le onde elettromagnetiche.

Mio padre, ricordo, mi ripeteva: Nico (sono io), non puoi sommare le pere con le mele !

Intendeva dire che per paragonare due grandezze esse devono essere omogenee.

Le trasformazioni di Galileo nel calcolo delle quantità di moto, dunque, si possono usare per i corpi materiali ma non per le onde elettromagnetiche; se lo si fa, si va necessariamente incontro a paradossi temporali e spaziali poiché c è una velocità e, come detto, le velocità si applicano ai corpi materiali e non alle onde.

Del resto Galileo sicuramente si riferiva alla composizione delle velocità di corpi materiali essendo fuori della sua portata lo studio delle onde luminose.

CALCOLO DEI TEMPI (forse si può salvare Galileo)

Ovviamente i tempi calcolati da O_0 e O_1 secondo la teoria della relatività ristretta non coincidono poiché la teoria considera c (velocità della luce= costante) la base del calcolo; infatti (ad esempio v. Fig.2) il raggio blu, essendo costante la sua velocità (quindi c e non $c+v$) impiegherà più tempo (rispetto al treno fermo) a raggiungere l'altra estremità del vagone perché rispetto a O_0 il raggio dovrà percorrere uno spazio $>L$ dovuto al movimento del treno e dunque:

$$T_0 \text{ (tempo misurato da } O_0 \text{) } > \text{ di } T_1 \text{ (tempo misurato da } O_1 \text{)}$$

Nel caso della Fig. 3 (verso opposto)

$$T_0 \text{ (tempo misurato da } O_0 \text{) } < \text{ di } T_1 \text{ (tempo misurato da } O_1 \text{)}$$

Come visto ci sono due errori in questa impostazione: il primo nel considerare le velocità in astratto e il secondo di non considerare le quantità di moto.

Propongo la seguente: il fattore di correzione **Z**:

$$\mathbf{Z} = \mathbf{f}_0 / \mathbf{f}_0 \text{ +/- } \mathbf{f}_{\text{Doppler}}$$

Z (sempre >0, numero puro e posto = 1 per i corpi materiali) assumerà valore =1 per le osservazioni di **O**₁ poiché $\mathbf{f}_{\text{Doppler}}=0$;

risulterà, per le osservazioni di **O**₀, <1 nel caso di Fig. 2 ($\mathbf{f}_{\text{Doppler}}$ positivo) e >1 nel caso di Fig. 3 ($\mathbf{f}_{\text{Doppler}}$ negativo).

Di conseguenza:

$$\mathbf{T}_0 \text{ (tempo misurato da } \mathbf{O}_0 \text{) } \times \mathbf{Z} = \mathbf{T}_1 \text{ (tempo misurato da } \mathbf{O}_1 \text{)}$$

rendendo così applicabili le trasformazioni di Galileo anche alle onde elettromagnetiche.

Con buona pace del Tempo e dello Spazio.

Nicola Zupo

* Per grandi velocità, anche per i corpi materiali, si dovrà introdurre un correttivo ondulatorio ma non è materia di trattazione in questo contesto.

** Ho omesso volutamente di calcolare anche la quantità di moto del generatore laser per semplificare i calcoli.